

зокрема, Києва, до іншого етапу життя – він вже майже повністю є фабричним, а подія, про яку він свідчить, є початком нового розквіту католицької громади Києва.

Представлений короткий огляд є ілюстрацією важливості приватних документальних та бібліотечних збірок для вивчення локальної історії. У даному разі – історії однієї з найбільших римо-католицьких парафій України, прокатедрального храму Києво-Житомирської дієцезії – київського собору Святого Олександра. Парафія складається з людей, люди творять її живе тіло, а їхні вчинки творять її історію. Речі, які вдалося зберегти та пронести через час, є свідченнями минулих епох, пам'ятаючи про які, ми зможемо з більшою пошаною ставитися до надбання минулих поколінь.

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК

ЦЕРКОВНІ ПАМ'ЯТКИ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сучасні трансформації світового культурного простору значною мірою відбуваються під впливом релігійних факторів. Посилюється значення релігійної самоідентифікації та відповідних культуротворчих чинників. Зважаючи на складність та багатовимірність взаємовідносин між державою та релігійними організаціями, ці проблеми набувають усе більшої актуальності.

Одним із вагомих завдань освітньо-виховної політики в Україні є формування в особистості здатності активно, відповідально та ефективно реалізовувати свої права та обов'язки з метою розвитку демократичного суспільства, одним із визначальних критеріїв якого є свобода совісті та віросповідання, а також уміння аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному просторі сучасного суспільства.

Метою цієї розвідки є вивчення проблем використання церковних пам'яток як вагومого чинника освітньо-виховної діяльності на прикладі православного храму як цілісного явища, що органічно поєднує усі складові у єдиний ієротопічний проект.

Питання цілісного підходу до вивчення церковних пам'яток досліджував відомий археолог М. В. Покровський (1848–1917), зокрема, у монографії “Церковная археология в связи с историей христианского искусства”¹. У праці “Стенные росписи в древних храмах греческих и русских” він порушував проблеми становлення церковного мистецтва². Храм як цілісне явище вивчав О. П. Голубцов³, важливим науковим доробком у контексті історико-церковних і літургійних питань стали праці Є. Є. Голубинського (1834–1912)⁴, Н. Ф. Красносельцева (1845–1898)⁵. Т. А. Славина у роботі “Исследователи русского зодчества”⁶ висвітлила історико-архітектурні дослідження дореволюційного часу. Варто відзначити і відомого дослідника церковного мистецтва, творця “комплексного порівняльно-історичного методу” Ф. І. Буслаєва (1818–1897)⁷ та основоположника “іконографічного методу”, історика і археолога Н. П. Кондакова (1844–1925)⁸. Цінність його наукової праці полягає у комплексному архітектурно-художньому підході до вивчення церковних пам'яток. Іконографічні пошуки Н. П. Кондакова продовжили А. М. Грабар (1896–1990) своїми дослідженнями з ранньохристиянської і ранньовізантійської архітектури та іконографії, а також Л. О. Успенський (1902–1987), що став найбільш авторитетним фахівцем у галузі богослов'я ікони. Виявленню змісту ікони в історичному контексті присвячена його робо-

¹ Покровський Н. В. Церковная археология в связи с историей христианского искусства. Пг., 1916. 226 с.

² Покровський Н. В. Стенные росписи в древних храмах греческих и русских. М., 1890. 171 с.

³ Голубцов А. П. Из чтений по церковной археологии и литургике. СПб., 1991. 371 с.

⁴ Голубинський Е. Е. Истории алтарной преграды или иконостаса в православных церквах // Православное обозрение. М., 1872. Т. II. С. 570-589.

⁵ Красносельцев Н. Ф. О древних литургических толкованиях // Летопись историко-филологического общества при Императорском Новороссийском университете. Византийское отделение. Одесса, 1894. Т. 4. Ч. 2. С. 178-257.

⁶ Славина Т. А. Исследователи русского зодчества. Л., 1983. 190 с.

⁷ Буслаев Ф. И. Древнерусская литература и православное искусство. СПб. : Лига Плюс, 2001. 352 с.

⁸ Византийские церкви и памятники Константинополя. Одесса. 1886. 50 с.

та “Богословие иконы Православной Церкви”¹. У перехідний період 1920-х рр. відомий науковець, релігійний філософ і мистецтвознавець, священник П. О. Флоренський (1882–1937) прагнув зберегти цілісний підхід до досліджень у галузі церковного мистецтва². Сучасні наукові концепції О. М. Лідова³ і А. Л. Беляєва⁴ повертають наукову думку на комплексний і цілісний підхід до вивчення і використання пам’яток сакральної спадщини. Однак використання церковних пам’яток на прикладі храму як єдиного ієротопічного проекту у освітньо-виховній діяльності залишилося поза увагою науковців, оскільки не було предметом їхніх наукових розвідок.

Сучасні суспільні трансформації актуалізують необхідність: розвивати власну національно-культурну ідентичність у багатокультурному світі; окреслювати основні тенденції розвитку культури в минулому та сьогоденні; використовувати церковні артефакти для пізнання минулого та осмислювати їх в історичному контексті.

Без сумніву, що головну державотворчу функцію в Україні відіграло Православ’я. Усвідомлення ролі церковних пам’яток як важливого джерела інформації⁵ (світоглядної, наукової, естетичної та ін.), що становлять вагомий частину культурної спадщини, необхідну для повноти відображення цілісної картини історичного розвитку⁶, дозволить відновити динаміку процесів певного історичного періоду, усвідомити в усій повноті як матеріальні надбання, так і духовні засади суспільства. Це належить враховувати в освітньо-виховній діяльності, використовуючи могутній потенціал церковної спадщини.

Сучасні реалії суспільного життя активізують завдання не тільки всебічного дослідження об’єктів церковної спадщини, але й формування такого культурного середовища, у якому церковні пам’ятки функціонували б як його органічна і невід’ємна складова, що актуалізує потребу широкого включення об’єктів церковної спадщини до освітньо-виховного простору.

Залучення церковних пам’яток до освітньо-виховній діяльності передбачає розкриття та повноцінне використання закладеного в них інформаційного та освітньо-виховного потенціалу: історичного шляху пам’ятки, сакральної складової, особливостей та еволюції мистецьких форм, зовнішніх культурних впливів тощо.

Однак варто акцентувати увагу на тому, що ставлення до об’єктів церковної спадщини у науковців та віруючих часто суттєво відрізняються. Для віруючих пам’ятка залишається насамперед святиною, освяченою не лише за церковним чином, а й молитвами багатьох поколінь. Для науковців церковна пам’ятка досить часто є лише матеріалізованим об’єктом, що містить певну наукову інформацію. Безперечно, вони, як матеріальні об’єкти, є носіями важливої інформації з архітектури, мистецтва, археології, історії тощо, залишаючись при цьому церковними реліквіями, пов’язаними з певними історичними етапами суспільного розвитку⁷.

Пам’ятки церковної давнини відображають не тільки зміст релігійних вірувань, а й процес їхнього становлення та розвитку. Ця обставина закономірно призводить до необхідності дотримуватись у процесі використання церковних пам’яток принципу історизму, що зобов’язує розглядати кожну історичну пам’ятку як складову загального історичного процесу, знайти органічно властиве їй місце у цьому процесі, виявити усі можливі взаємозв’язки⁸.

Для ефективного використання православного храму в освітньо-виховній діяльності слід розкрити усі складові цієї пам’ятки як єдиного ієротопічного проекту, починаючи від витоків релігійного вчення і закінчуючи значенням православного храму як центру духовного, а у давньоруській традиції – й усього суспільного життя.

Використання храму в освітньо-виховній діяльності як цілісного історико-культурного явища зумовлює необхідність залучення відповідних джерел: історії церкви, патрології, догматичного богослов’я, біблійних текстів, історичної літургії, що допоможуть розкрити як теоретичні питан-

¹ Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. Изд. 3-Е. экзархата. 1989. 474 с.

² Флоренский П. (священник). Собрание сочинений. Т. I. Статьи об искусстве // Под общей ред. Н. А. Струве. Париж, 1985. 399 с.

³ Лидов А. М. Иеротопия. Сравнительные исследования сакральных пространств. М., 2008. 384 с.

⁴ Беляев Л. А. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение. М. : “Открытое общество”, 1998. 374 с.

⁵ Редин Е. К. Памятники церковных древностей Харьковской губернии. Харьков, 1900. С. 3.

⁶ Полякова М. А. Изучение и использование памятников науки и техники // Памятниковедение науки и техники: ки: теория, методика, практика. М., 1988. С. 117.

⁷ Щеголева Е. В. В Православном храме. М., 2004. С. 56.

⁸ Сенченко Н. М. До питання дослідження церковних пам’яток України // Ніжинська старовина : Зб. наук. пр. Ніжин ; Київ, 2017. Вип. № 24 (27). С. 30-37.

ня, так і значні аспекти храмового будівництва та розвитку церковного мистецтва. Особливо важливо вказати на використання досвіду дореволюційної церковної археології, що поєднувала як церковних, так і світських фахівців у досягненні поставленої мети – розгляду взаємозв'язків історичних, канонічних, богословських та типологічних аспектів церковних пам'яток.

Типологію храмів слід розглядати в динаміці історичного розвитку різноманітних форм з урахуванням творчого внеску усіх поколінь майстрів. Інформативним є процес становлення вівтарних перегородок і малих архітектурних форм – перехідної ланки від архітектури до образотворчого мистецтва і предметів малих форм так званого прикладного мистецтва¹.

Вагомим чинником освітньо-виховної роботи є розкриття нерозривного взаємозв'язку храмової архітектури і з його символічною складовою. Внутрішнє розташування та оздоблення храму визначається цілями християнського богослужіння і символічним поглядом на їхнє значення. Три головні частини храму (вівтар, середня частина храму, притвор) функціонально відповідають таким завданням: 1) здійсненню богослужіння; 2) бути місцем розташування вірян; 3) мати приміщення для оголошених і тих, хто кається. Кожна із цих частин має свою особливу будову та відповідну іконографічну програму.

У православному храмі кожна складова має своє глибоке символічне значення. Відповідаючи потребам богослужіння, водночас вона наділена й особливим змістом, що розкривається, зокрема, в настінному живописі, який наочно подає відповідними образами догматичне вчення Церкви. Священні зображення на стінах храму (ікони, мозаїки, фрески) містично несуть у собі присутність зображуваної особи, і чим більше зображення (образ) відповідає церковним канонам, тим ця присутність відчутніша.

Розміщення зображень у храмі пов'язано із символікою його архітектурних частин. Церковне мистецтво не лише ілюструє Священне Писання й історію Церкви, але воно є органічним продовженням богослужіння. Усі розписи з'єднані в єдину догматичну систему і нерозривно пов'язані з архітектурою та літургійним дійством. У різні періоди в розписах відбувалися зміни, деякі композиції доповнювали або вилучали, але у своїй основі сюжет розписів і канон залишилися незмінними і до сьогодні.

Використовуючи церковну пам'ятку в освітньо-виховній роботі, варто акцентувати увагу слухачів на таких позиціях: 1) рівень включення пам'ятки до цілісної системи храму та функціональне призначення; 2) особливості внутрішньої структури пам'ятки (тип храму, особливості монументального живопису, іконографічний тип ікони та ін.); 3) особливості матеріальної структури та конструкції (для творів архітектури), технічні та художні особливості (для творів образотворчого мистецтва та мистецтва малих форм); 4) особливості стилістики, пов'язаної з усіма перерахованими вище аспектами.

Образно-символічну складову церковного мистецтва в контексті православного храму як цілісного явища неможливо розкрити в усій повноті без використання такого поняття, як “літургійний простір” храму, що орієнтований на престол – символ присутності Бога. Літургійний простір зібраний під куполом як символ небес, що розкриті над перетвореним світом як образом Царства Божого, – це головна ідея образної системи церковного мистецтва. Зібрані у храмі християни в таїнствах і молитвах сполучені з усією повнотою Церкви, що, як відомо, складається із небесної і земної. Існування земної Церкви починається від вівтаря будь-якого християнського храму. Існують два близькі один одному ряди: ряд видів церковного мистецтва, основою якого є ікона, і змістовно-просторовий ряд, зосереджений на престолі. Центром жертвовної символіки церковного мистецтва є престол храму, де звершується таїнство євхаристії і відбувається долучення християн до Голгофської Жертви і Воскресіння Христа. Звідси починається другий аспект символічного церковного мистецтва – перетворення світу, який змінюють самі християни. Храм – образ перетвореного світу, Царства Божого, Небесного Єрусалиму².

Характер літургійного простору виражений у його ритмічній спрямованості до престолу³, що зумовлює утворення різних типів об'ємно-просторового вирішення церков. Саме він стосу-

¹ Лидов А. М. Иконостас: итоги и перспективы исследования // Иконостас. Происхождение – Развитие – Символика. М., 1996. С. 44-75.

² Александр (Федоров), игумен. Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс. СПб., 2007. С. 9.

³ Комеч А. И. Символика архитектурных форм в раннем христианстве // Искусство Западной Европы и Византии. М. : Наука, 1978. С. 209-223.

ється і зовнішніх форм храмів, і містобудівного та ландшафтного мистецтва. Центром життя християн є місце здійснення Євхаристії.

Під час ознайомлення із храмом особливу увагу слід приділити його іконографічній програмі – схемі розміщення в інтер'єрі (іноді і в екстер'єрі) храму різних композицій священних образів. Вона організовує складові храмового живопису (монументального мистецтва) з архітектурою в єдине ціле. Історично сформувалися такі принципи побудови іконографічних програм: 1) ієрархічний – із змістовним центром у куполі; 2) євхаристичний – з центром у вівтарній апсиді; 3) літургійний, який відображає послідовність сюжетів богослужбової і календарної логіки; 4) історичний – із послідовним розміщенням біблійних сюжетів у навах; 5) розповідний – із послідовним розміщенням сюжетів, що на стінах храму і прочитуються один за одним¹.

У освітньо-виховній діяльності важливо показати органічний взаємозв'язок складових частин храму та предметів малих форм церковного мистецтва, що також поділяються на групи: антиминоси, священні посудини, світильники, кадила, хрести, панагії, похідні ікони, покриття, тканини, оклади престолів та ікон, богослужбові книги із окладами і книжковими мініатюрами, кожен із яких має свою історію і своє глибоко символічне призначення.

Повноцінне використання православного храму в освітньо-виховній діяльності зумовлює: доведення органічного зв'язку храмової архітектури із церковним мистецтвом; поєднання канонічних і історичних особливостей священних образів; показ зв'язку храмової архітектури і церковного мистецтва із богослужінням через його обрамлення і продовження в інтер'єрі храму як літургійному просторі; ознайомлення із змістовним зв'язком церковного мистецтва малих форм між собою та іншими складовими храму у єдиний ієротопічний проєкт². Висвітлення цих позицій сприятиме ефективному використанню пам'яток церковної спадщини та їхнього історико-культурного потенціалу в освітньо-виховній діяльності.

Вплив церковних пам'яток на особистість – явище незаперечне. Свідоме збереження і розвиток власної національної культури, повага до культур інших народів, відкритість до міжкультурного діалогу неможливі без врахування релігійного фактора, який в освітньо-виховній діяльності розглядають переважно як явище культури, яке має безпосередній вплив практично на всі сфери життя людини і пов'язаний із вагомим масивом пам'яток церковної спадщини. Усвідомлювати себе носіями і продовжувачами певної культури, з повагою ставитися до представників інших культур, розуміти значення культурної традиції для розвитку суспільства неможливо без опанування в усій повноті відповідними знаннями вітчизняної культури, яка значною мірою базується на релігійній традиції. Особливо важливо це враховувати з огляду на сучасну ситуацію в Україні, через висвітлення причин різної самоідентифікації та можливостей інтегративних процесів між представниками різних груп. Національна самоідентифікація часто поєднується з усвідомленням приналежності до певної релігійної течії. Зважаючи на наявний поліконфесійний чинник в Україні, варто відзначити необхідність дотримання принципів неупередженості та об'єктивності, зокрема, у висвітленні актуальних релігійних питань.

У зв'язку з цим використання освітньо-виховного потенціалу церковних пам'яток є ключовою потребою в умовах, де процеси інтеграції великою мірою пов'язані із самоідентифікацією за релігійною ознакою. У сучасних реаліях поширених еміграційних та релігійно-політичних рухів актуалізується необхідність посиленого формування важливої компетентності, пов'язаної із релігієзнавчою складовою в освітньо-виховному процесі. Формування релігієзнавчої компетентності дасть змогу добре розбиратися у суспільних процесах, знати історію зародження та розвитку тієї чи іншої релігії та усвідомлювати принципи розбіжності між ними, вміння “знаходити необхідну інформацію з достовірних джерел та аналізувати її, розуміти значення та роль релігії і церкви в історичному минулому та сьогоденні, вміння виявляти тоталітарну секту та давати аргументовану відповідь її представникам, знати основи церковного етикету і вміти використовувати його на практиці, вільно орієнтуватися в церковному середовищі тощо”³.

¹ Александр (Федоров), игумен. Церковное искусство... С. 112.

² Лидов А. М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как форма творчества и предмет исторического исследования // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. М., 2006. 764 с.

³ Божко О. О. Яким має бути сучасний курс з “Основ релігієзнавства” у школі // Дні науки філософського факультету – 2013, Міжн. наук. конф. (2013, Київ), 16-17 квітня 2013 р. К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013. Ч. 5. С. 9.

Назріла потреба включення церковних пам'яток до освітньо-виховного процесу як за запитом суспільства, так і за сучасними вимогами гуманітарного розвитку. В умовах сучасної освітньо-виховної діяльності цей процес має відбуватися на основі міждисциплінарного та мультикультурного підходу. Використання церковних пам'яток в освітньо-виховній роботі передбачає дотримання таких вимог: 1) об'єктивного підходу до вивчення релігії; 2) використання термінологічно виваженого викладу та несуперечливих дефініцій основних понять; 3) цитування священних текстів за виданнями, що є офіційно визнаними; 4) широкого застосування інтерактивних методик та ілюстративного матеріалу; 5) максимального використання церковних пам'яток як найбільш впливових емоційних чинників тощо.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що церковні пам'ятки становлять вагому і невід'ємну частину культурної спадщини України. З прийняттям християнства наші попередники набули не лише нового релігійного світогляду, а й увійшли в лоно нової культурної традиції. Православ'я відіграло важливу державотворчу роль в Україні, сприяло її науковому і культурному розвитку, що необхідно враховувати в освітньо-виховній діяльності, використовуючи могутній інформаційний потенціал церковної спадщини. Сьогодні зростає її роль як важливого джерела наукової інформації та освітньо-виховного чинника. Використання церковних пам'яток в освітньо-виховному просторі покликано надати змогу для незаангажованого осмислення проблем релігійної самоідентифікації особистості, для розуміння змін світоглядних парадигм, для осмислення проблем сьогодення та прогнозування тенденцій розвитку нашого суспільства в майбутньому.

Чистяков В.

Магістрант

Шуміло В.В.

Науковий секретар

Центр дослідження історії релігії та Церкви

Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

**ІСТОРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПОСТАТІ
МИТРОПОЛИТА АРСЕНІЯ МАЦІЄВИЧА (1697–1772) ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ
СВІТОБАЧЕННЯ СЕМІНАРИСТІВ У РОСІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ
ЕМІГРАНТСЬКИХ ОСЕРЕДКАХ ХХ ст.**

Визначний церковно-адміністративний діяч, богослов, місіонер, ростовський митрополит українського походження Арсеній Мацієвич є одним з найяскравіших та неординарних діячів Православної Російської Церкви XVIII ст. Складний час, в який жив митр. Арсеній, став важливою епохою в історії Церкви та ознаменувався глибокими перетвореннями – секуляризацією церковно-монастирських маєтностей (у 1764 та 1786 рр. цю реформу здійснено відповідно на російських та українських землях імперії) та загальною уніфікацією релігійно-культурного життя¹; церковне управління значною мірою було підпорядковано державним інтересам². Такий стан справ не задовольнив вищу церковну ієрархію й породив протести переважно з боку архієреїв-українців, вихованих у традиціях Києво-Могилянської академії (з притаманним їм “демократизмом”, що ґрунтувався на правових відносинах держави та Церкви, що склалися у “конституційно-монархічній” Речі Посполитій, на відміну від абсолютистського монархічного устрою Російської імперії³). Найгостріше світоглядно-ментальна та це-

¹ Див.: *Грушевський М.* З історії релігійної думки на Україні. Львів : Друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1925. Репринтне видання. К. : “Освіта”, 1992. С. 107-108, 117-119; *Дорошенко Д.* Православна Церква в минулому й сучасному житті українського народу. Берлін, 1940. С. 42-43.

² Докладніше див.: *Власовський І.* Нарис історії Української Православної Церкви: В 4 т., 5 кн. Бовнд-Брук ; Нью-Йорк, 1959. Укр. Православ. Церква Київ. Патріархату. Репринтне видання. К., 1998. Т. III. С. 137.

³ Див.: *Яковлев А. В.* Внесок Києво-Могилянської академії у розвиток української філософської думки епохи бароко // Вісник Донецького національного університету. Філософські науки. Донецьк, 2016. № 1. С. 59; *Губар К. А.* Внесок Києво-Могилянської академії та Київської духовної Академії у вітчизняну юридичну освіту,

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К.,</i> <i>Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M.,</i> <i>Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019